

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Бахромов Комилхўжа Ёқубжон ўғли

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI XAKAMLIK SUDLARI: MILLIY VA HORIJIIY TAJRIBA

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/OKTABR

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL